

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI TARIXI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Abduraxmonova Fotimaxon Dilmurod qizi

**Toshkent davlat Sharqshunoslik Universiteti,
Sharq mamlakatlari iqtisodiyoti, siyosati va Turizm fakulteti talabasi**
abduraxmonovafotimaxon221@gmail.com

tel: (998) 93-079-39-05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10648966>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda qariyb 1 asrdan oshiq vaqt davomidan beri ilm, ziyo tarqatib, Sharqshunoslik fanining turli sohalari bo'yicha malakali mutaxassis, fan nomzodlari, fan doktorlari va olimlarni hali-hanuzgacha yetishtirib kelayotgan, 1918-yilda Toshkentda Turkiston Sharqshunoslik Instituti, keyinchalik, Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti deya nomlangan ilm dargohi tarixi, rivojlanish bosqichlari, ta'lim tizimi, fakultetlari, Xalqaro xorijiy hamkor tashkilotlari va boshqa bir qancha Universitet hayoti bilan bog'liq ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Fanlar akademiyasi, fan nomzodi, fan doktori, tilshunos, fakultet, kafedra, elchi, xalqaro munosabatlar, siyosatshunoslik, diplomati, institut, universitet, filologiya,

XX asrning boshlarida Toshkentda Turkiston Sharqshunoslik instituti tashkil etildi. Bu institut O'rta Osiyo tarixida birinchi Sharqshunoslik oliy o'quv yurti sifatida qo'shni mamlakatlar uchun ham sharqshunoslik fanining turli sohalari bo'yicha yetuk mutaxassislar yetishtirib bera boshladi. 1918- yildan boshlab markaziy osiyo mintaqasida Sharqshunos kadrlarni yetishtirish bo'yicha ilg'or bo'lib kelayotgan, ushbu Universitetning o'rni beqiyos. Mazkur bilim dargohida Turkiston va unga qo'shni bo'lgan xorijiy sharq mamlakatlarining tarixi, etnografiyasi, geografiyasi, o'lkashunosligi, islom tarixi va musulmon qonunshunosligi kabi fanlar, sharq xalqlarining tillari va adabiyotlari o'rgatilgan.

O'sha yili 1-kursga 234 ta talaba qabul qilingan edi. Institutda sharq tillaridan arab, fors, xitoy, pushtu, urdu, turk va mahalliy tillardan o'zbek, tojik, qizg'iz, turkman, tatar hamda Yevropa tillaridan ingliz, nemis va fransuz tillarini o'qitish yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, Avg'oniston, Hindiston, Eron, Sharqiy va G'arbiy Turkiston, Buxoro geografiyasi; o'zbek, qirg'iz, fors, tojik, qozoq, afg'on, qoraqalpoq xalqlari etnografiyasi; O'rta Osiyo, Eron, Afg'oniston, Hindiston va qadimgi dunyo tarixi, islom tarixi, shariat qonunlari kabi fanlar o'qita boshlandi. 1922-1923-

o'quv yilida Turkiston Sharqshunoslik institutida 210 nafar talaba taqsil olgan. Bulardan 16 foizigina mahalliy xalq farzandlari bo'lgan. Bu albatta juda ham kam miqdor bo'lgan. Lekin keying yillar davomida bu ko'rsatgich oshib borgan. O'sha yillarda institutda 5 nafar professor, 21 nafar o'qituvchik va bir necha lektor va praktikantlar ta'lim va tarbiya ishlarini olib borishgan. 1922-yilda esa institut kutubxonasida 5300 jild kitob va 200 dan ortiq qo'lyozma asarlar mavjud edi.

Turkiston Sharqshunoslik instituti 1924-yilda fakultet sifatida O'rta Osiyo davlat universitetiga qo'shib yuborildi. Uning birinchi dekani etib A.E.Shmidt tayinlandi. Afsuski, fakultet faolyati uzoq davom etmadi. 1930-yilga kelib, u pedagogika fakultetiga aylantirildi va 1931-yilda uning faolyati batamom tugatilgan.

Sharqshunoslik ta'limi uzoq davom etmagan bo'lsada qisqaa davr ichida mazkur ilm dargohidan A.K.Borovkov, V.V.Reshetov, K.Yudaxin, I.A.Kissen, R.L.Nemenova kabi tilshunos olimlar, P.P.Ivanov, M.R.Ivanova, M.Masson, V.A.Shiglkin, O.A.Suxareva kabi mashhur tarixchi va etnograflar, Muxtor Avezov, Sotim Ulug'zoda kabi atoqli yozuvchilar hamda D.G.Voronskiy kabi sharqshunos olimlar yetishib chiqdi.

1944-yilda O'rta Osiyo davlat Universiteti (hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti) qoshida qaytadan sharq fakulteti ta'sis etildi. Fakultetda, o'quv rejasiga ko'ra Yaqin va O'rta Sharq xalqlari tarixi va iqtisodi, tili va adabiyoti o'qitila boshlandi. 1947-yilda esa fakultet qoshida aspirantura tashkil etildi. 1944-1947-yillarda fakultetda 4 ta kafedra mavjud bo'lgan. Bular: Eron filologiyasi (1955-yilda Eron-afg'on filologiyasi) kafedrası; Shimoliy Hind (keyinchalik Hind, hozirda Janubiy Osiyo tillari) filologiyasi kafedrası; Sharqiy Turkiston filologiyasi kafedrası; Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlari tarixi kafedrası.

1949-yilda esa fakultetning dastlabki talabalari o'qishni bitirib, hayotga yo'llanma oldilar. Birinchi qaldirg'ochlar 41 nafardan iborat bo'lib, bugungi kunda ularning ko'pchiligi Respublikada elga tanilgan mashhur olimlar qatoridan joy olgan. Arab, fors, pushtu, hind, urdu, xitoy, uyg'ur, turk tillari bilan bir qatorda ingliz, rus va o'zbek tillarini o'rganishga ham katta ahamiyat berilgani taqsimga sazovordir.

Sharq xalqlarining mumtoz va hozirgi zamon adabiyoti bo'yicha talabalarga chuqur bilim berish maqsadida 1965-yilda maxsus Sharq mamlakatlari adabiyoti kafedrası tashkil etildi. Bir oz vaqt o'tgach, G'arbiy yevropa tillari kafedrası tashkil etilib, fakultet bo'yicha yevropa tillarini o'qitish jarayoni ta'minlaydi. Sharq tillarini o'qishni takomillashtirib, talabalarning nutq malakalarini o'stirish maqsadida, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Arab mamlakatlaridan o'qituvchilar taklif etila boshlandi. Ular 1-2 yil davomida talabalarga dars berib, ularning amaliy malaka hosil qilishlarida katta yordam ko'rsatdilar. Bu talabalarning tilni ham nazariy ham amaliy jihatdan puxta bilishlariga imkon yaratdi. Faqatgina 1960-1970-yillar oralig'ida xorijiy Sharq mamlakatlaridan 10 nafar mutaxassis dars berish uchun taklif etilgan edi. O'z navbatida, fakultet o'qituvchi va talabalari ham xorijiy Sharq mamlakatlariga borib, institut va universitetlarda o'qidilar va o'z malakalarini oshirib qaytdilar.

1990-yilda Toshkent Davlat universitetining Sharq fakulteti negizida universitetning Sharqshunoslik instituti tashkil qilindi. Oradan ko'p o'tmay, 1991-yil 15-iyulda esa bu institut O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning farmoni bilan Toshkent davlat sharqshunoslik institutiga aylantirildi.

Respublikamizning sharqshunos kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarini inobatga olgan holda institutda sharqshunoslik sohasida turli ixtisosliklar va yo'nalishlarning doirasi yanada

kengaytirildi. Institut fakultet bo'lgan davrda mutaxassislar faqat filologiya, tarix va iqtisod yo'nalishlari bo'yicha tayyorlangan bo'lsa, endi nu o'quv dargohida o'n ikki mutaxassislik bo'yicha ta'lim berila boshlandi. Ilgari fakultet tarkibida 7 ta kafedra faolyat ko'rsatgan bo'lsa, Sharqshunoslik institutida 28 ta kafedra faolyat ko'rsata boshladi. Institut tashkil etilgach arab, fors, dariy, hind, urdu, xitoy, pushtu va uyg'ur tillari bilan bir qatorda yapon, koreys, turk tillari va adabiyoti ham o'qitila boshlandi.

Talabalarda qo'lyozmalarni chuqur o'rganish va yozma manbalarni ilmiy tadqiq etish malakalarini shakllantirish maqsadlarida institutda manbashunoslik va matnshunoslik kafedrasini tashkil etilgani ham bejiz emas albatta. Talabalar qo'lyozmalardan erkin foydalanish, o'rganishlari qolaversa, bu borada puxta bilim egallamoqliklari uchun ham imkoniyat yaratildi. Bundan tashqari xorijiy mamlakatlarning iqtisodiy aloqalarini chuqurroq o'rganish uchun Xalqaro iqtisodiy munosabatlar, shuningdek, Xalqaro munosabatlar va siyosatshunoslik kafedrasini ham shakllantirildi. Markaziy Osiyo mamlakatlari, xorijiy sharq mamlakatlari iqtisodi, Markaziy Osiyo xalqlari tarixi, marketing va menejment mutaxassisliklari bo'yicha ham kafedralar tuzildi. Qisqa davr ichida xalq zo'jaligining turli sohalari uchun yetkchi mutaxassislar, ilmiy tadqiqot institutlari uchun kadrlar, maktablar va litseylar uchun pedagoglar, xorijiy mamlakatlarda ishlash uchun tarjimonlar, diplomatik xodimlar tayyorlandi. Biz haqli ravishda ta'lim muassasamizda tahsil olgan ilm-fan va davlat namoyondalari, diplomatlar bilan faxrlanamiz. Bugungi kunda ham ko'plab malakali, qolaversa, tajribali diplomatlar, elchilar xalqaro maydonlarda yurtimiz nomidan o'z faolyatlarini olib bormoqdalar. Qrim FA akademigi Aydar Memetov, Tojikiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi, mashxur yozuvchi, tarjimon va olim Rasul Xodizoda, Gruziya Respublikasining Eron Islom Respublikasidagi Favqulodda va Muxtor elchisi J.Sh. Giunashvili bizning universitetimiz talabalari bo'lishgan. Bizning bitiruvchilarimiz O'zbekistonning Favqulodda va Muxtor elchisi sifatida dunyoning qator katta va obro'li mamlakatlarida, jumladan, AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya, Turkiya, Belgiya, Isroil, Hindiston, Pokiston, Saudiya Arabistoni va Misrda faolyat yuritishgan va yuritishmoqda.

Sharqshunoslik intituti faolyati bevosita O'zbekistonda sharqshunoslik ilmini rivojlantirish va takomillashtirish bilan chambarchas bog'liqdir. O'tgan davr mobaynida institut 400 dan ortiq

fan nomzodi, 80 dan ortiq fan doktori tayyorladi. 8 nafar olimlarimiz O'RFA akademikligiga saylangan. 14 nafar sharqshunos-olimlar O'zbekiston respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arboblari, 12 nafari Beruniy va Hamza nomlaridagi davlat mukofotlari, 7 nafari Firdavsiy, Ahmad Yassaviy, Mahmud Qoshg'ariy, Javoharlal Neru va Imom Al-Buxoriy nomlaridagi xalqaro mukofotlarning laureatlari. Bundan tashqari, qator sharqshunos-olimlarimiz "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi" faxrli unvonlariga ega, 8 nafar sharqshunos-olim "El-yurt hurmati", "Buyuk xizmatlari uchun", "Mehnat shuxrati" ordenlari kavaleri.

Yangi O'zbekiston rivojlanish va taraqqiyot strategiyalariga muvofiq ravishda oliy ta'lim tizimida keng qamrovli islohotlar amalga oshirila boshlandi. shu jumladan, shaqrshunoslik ilm va ta'liming yangi ufqlari belgilandi va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 16-apreldagi "Sharqshunoslik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashritish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida " PQ-4680-son qaroriga muvofiq Toshkent davlat sharqshunoslik instituti negizida Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tashkil eyildi.

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti hozirgi kunda ko'plab ish bilan ta'minlovchi hamkor tashkilotla bilan ish yuritib kelmoqda. Bu esa talabalarga ko'plab qulayliklarga ega bo'lishimizga sabab bo'lmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi, O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazi va boshqa bir qancha vazirlik va qo'mitalar, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi ilmiy tadqiqot institutlari, muzeylar, oliy ta'lim muassasalari, ta'lim muassasalari, uyushma, nashriyot va jurnallar, siyosiy partiyalar, tadqiqot institutlari va akademiylarda o'z mutaxassisliklari bo'yicha faolyat yuritishlari mumkin bo'ladi.

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hamda tashkilotlari o'rtasida imzolangan memorandum va shartnomalar ro'yxati quyidagi mamlakatlardan iborat: AQSH, Belorussiya, Buyuk Britaniya, Eron, Fransiya, Hindiston, Indoneziya, Koreya Respublikasi, Latviya, Malayziya, Misr, Niderlandiya Qirolligi, Ozarbayjan,

Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Vetnam, Vengriya, Xitoy, Yapiniya, O'mon Sultonligi, Chexiya.

Kuni kecha universitetimizning 105 yillik yubileyi bo'lib o'tdi. Yubiley davomida, yuksak martabali fan arboblari, sharqshunos olimlar, universitetimizni muvaffaqiyatli tamomlab hozirda o'z sohalari bo'yicha ishlab kelayotgan insonlar tashrif buyurishdi. Bir asrdan ortiq vaqt mobaynida Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti turli sohalar bo'yicha sharqshunoslarni yetishtirib kelayotgan nufuzli universiete nafaqat yurtimizda, balki, Sharq mintaqasi mamlakatlari orasida ham alohida o'rin egallaydi desak adashmagan bo'lamiz. Universitet yillar davomida talabalarga yuksak, yuqori saviyada bilim berib kelmoqda.

INNOVATIVE
ACADEMY